

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक व राजकीय कार्य

डॉ. चंद्रशेखर काशिनाथ तळेकर¹, प्रियंका जालिंदर चव्हाण²

¹संशोधक मार्गदर्शक

राज्यशास्त्र विभाग

एस के गांधी महाविद्यालय कडा ता. आष्टी, जि. बीड.

²संशोधक विद्यार्थी

राज्यशास्त्र संशोधन केंद्र

व्ही. पी. महाविद्यालय पाटोदा ता. पाटोदा, जि. बीड.

Corresponding Author - डॉ. चंद्रशेखर काशिनाथ तळेकर

DOI - 10.5281/zenodo.14792973

प्रस्तावना :

स्वामी दयानंद सरस्वती हे भारतातील एक महान शिक्षण तज्ञ होते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांना युगपुरुष म्हणूनही ओळखले जाते. भारतातील गुजरात राज्यात टंकारा येथे ब्राह्मण कुटुंबात स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म झाला. स्वामी विरजानंद यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्वामी विवेकानंदांनी वैदिक अभ्यास पूर्ण केला. पुढे त्यांनी संन्यास घेतल्यानंतर त्यांनी दयानंद सरस्वती असे नाव स्वीकारले. भारतातील सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी एक समाज सुधारक म्हणून मोठे कार्य केले. १८७५ रोजी मुंबईमध्ये दयानंद सरस्वती यांनी हिंदू समाजात सुधारणा करण्यासाठी आर्य समाज नावाच्या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था स्थापन करण्यामागे त्यांचे हेतू हा अत्यंत महान होता. नवीन धर्म स्थापन करणे हा उद्देश नसून जे भारतीय प्राचीन वेद आहे त्यांच्या शिकवणीची पुनरस्थापना करणे हा आर्य समाज स्थापन करण्यामागचा हेतू होता. हिंदू धर्मातील दुर्गुनांपासून लोकांना शुद्ध करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. पाश्चात्य संस्कृतीने ते प्रभावित नव्हते तर एक

समाज सुधारक म्हणून हिंदू धर्माचे ते खरे प्रचारक म्हणून ओळखले जाते.

उद्देश :

1. भारतातील स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक कार्य अभ्यासणे .
2. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय क्षेत्रातील कार्य अभ्यासणे .
3. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या सामाजिक व राजकीय कार्यांचा आढावा घेणे.

गृहीतके :

1. भारतीय समाज सुधारणेमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे कार्य महत्त्वाचे ठरले .
2. भारतीयांचा राष्ट्रवाद वाढवण्यात दयानंद सरस्वतींची भूमिका महत्त्वाची आहे .
3. समाजातील अनिष्ट प्रथा कमी करण्यासाठी त्यांनी कार्य केले.
4. दयानंद सरस्वती यांनी जात व्यवस्था समाजात असमानता पसरवणारी मानली .

संशोधन पद्धती :

विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक कार्य:

स्वामी दयानंद सरस्वती हे एक ज्ञानी व्यक्तिमत्व होते. वयाच्या १४ व्या वर्षी त्यांनी यजुर्वेद व त्यांसारख्या इतर वेदांमधील ज्ञान प्राप्त केले. हिंदू धर्म, हिंदू धर्माचे तत्त्वज्ञान व धर्मशास्त्रातील विविध बाबी या विविध भागांमध्ये विभागल्या गेलेल्या होत्या. या सर्व एकत्रित करण्यासाठी त्यांनी वेदांचा अभ्यास सुरू केला. त्यांनी वेदांची ज्ञान मिळवले. भारतीय हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांचे कार्य हे महत्त्वाचे आहे.

वेदांचा पुनरुद्धार:

आम्ही दयानंद सरस्वती यांनी भारताच्या प्राचीन वेदांचा अभ्यास केला. भारतीय प्राचीन काळातील वेद हे आपल्या संस्कृतीची एक मूल्यवान साहित्य आहे याची त्यांना अभ्यासांती जाणीव झाली. या वेदांवर आधारित त्यांनी एक नवीन धार्मिक चळवळ सुरू करण्याचे ठरवले. धर्माव्यतिरिक्त वेगळा धर्म स्थापन करणे हा त्यांचे हेतू नव्हता, तर हिंदू धर्मात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी ही चळवळ सुरू केली. धर्म सुधारण्याच्या कार्यासाठी त्यांनी १० एप्रिल १८७५ रोजी आर्य समाजाची स्थापना केली.

स्त्री शिक्षणावर भर:

स्त्रियांना समाजात समान हक्क मिळाले पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. स्त्रियांना शिक्षण न देणे हे भारताला अधपतनाकडे नेण्याचे कारण आहे असे ते मानत. हिंदू धर्मातील पडदा पद्धतीला त्यांनी प्रखर विरोध केला. पडदा पद्धती सारख्या प्रथा जोपर्यंत स्त्रिया तोडत नाही तोपर्यंत स्त्रिया स्वतःची प्रगती करू शकत नाही. यासाठी त्यांनी पडदा फेकून दिला पाहिजे इतिहासातील सीता, सावित्री यांच्यासारख्या स्त्रियांची ते उदाहरणे देत असत. त्या

अविस्मरणीय झाल्या त्या केवळ त्यांच्या सदगुणांमुळे या पडदा पद्धतीमुळे नाही. हे त्यांनी वारंवार स्त्रियांना समजावून सांगितले. स्त्री ही कुटुंबाची पुरुषाप्रमाणेच प्रमुख असल्याने तिला तिचे अधिकार मिळावेत. स्त्रीला समाजात सन्मानाचे स्थान मिळावे यासाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी समाज जागृतीचे कार्य केले.

जात व्यवस्थेला विरोध :

जात व्यवस्था ही समाजाला लागलेली कीड आहे. जात व्यवस्थेमुळे हिंदू समाज हा एक असूनही तो विविध तुकड्यांमध्ये विखुरलेला आहे. जाती व्यवस्थेमुळे समाजात असमानता पसरवली जाते. सर्व मानव एक आहे. समाजातील सर्व घटक एकत्र येणे आवश्यक आहे. या सर्व घटकांना एका छत्राखाली बांधण्यासाठी समान भाषा गरजेची आहे अशी त्यांची धारणा होती. त्यासाठी हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचे स्थान मिळावे यासाठी ते आग्रही होते.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सर्व समाजाला एक करण्यासाठी जीवनाची चतुसूत्री सांगितली, ती म्हणजे सर्व मानव एक, सर्वांचे धर्म एक, पृथ्वीमाता ही एक या चतुसूत्री नुसार सर्वांनी जीवन जगावे असा संदेश त्यांनी समाजाला दिला.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार:

पारतंत्र्याच्या काळात भारतीय जनतेच्या मनामध्ये स्वातंत्र्य, प्रेम जागृत ठेवण्यासाठी अनेक महापुरुषांनी काम केले त्या महापुरुषांमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती हे देखील एक होते. ब्रिटिशांना भारतातून घालवण्यासाठी क्रांती करणं हा एकमेव मार्ग आहे असे दयानंद सरस्वती यांचे मत होते. भारतीयांच्या मनात देशाविषयी राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली.

राष्ट्रवाद:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी त्यांच्या कार्यातून राष्ट्रवादाला चालना दिली. भारतीय

समाजात एकता निर्माण करण्याचे कार्य त्यांनी केले. एकतेशिवाय आपण पारतंत्र्यातून मुक्त होणार नाही हे त्यांनी ओळखले होते. ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी क्रांती हा एकमेव उपाय आहे अशी त्यांची धारणा होती. जात व्यवस्थेत विखुरलेल्या भारतीय समाजाला एका छत्राखाली आणण्याचे काम स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी त्यांच्या कार्यातून केले.

स्वराज्य:

जोपर्यंत भारत ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त होत नाही तोपर्यंत भारतीय स्वतःचे स्वराज्य निर्माण करू शकत नाही. त्यासाठी ब्रिटिशांना भारतातून काढणे गरजेचे होते. भारत जो अंधारात सापडलेला देश आहे. स्वतःच्या विकासाची दिशा हरवून बसलेला समाज भारतात आहे, या समाजाला व अंधारात सापडलेल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी एका शिरावर चमकणाऱ्या ध्रुवतान्याची भूमिका ही स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी घेतली. त्यांनी स्थापन केलेल्या आर्य समाज या संस्थेमध्ये राष्ट्रभक्तांना सशस्त्र क्रांतीची प्रेरणा आणि प्रशिक्षण आर्य समाजा द्वारे मिळत असे. ब्रिटिशांना भारतातून हटवण्यासाठी लाला लजपतराय, लाला हरदयाळ यांसारखे नेते हे आर्य समाजाचीच देणगी होती.

आर्य समाज:

भारतातील जात्यवस्थेत रूढी परंपरेत विखुरलेल्या समाजाला एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी आर्य समाजाची स्थापना केली. भारतीय समाज हा विविध प्रथा रूढी प्रमाणेच विविध भाषा बोलणारा व बहुभाषिक होता. या बहुभाषकांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी समान भाषा आवश्यक आहे असे सुचविले. यासाठी समान भाषा आहे म्हणून हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचे स्थान मिळावे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आर्य समाजाने धार्मिक सुधारणा केल्या. सामाजिक सुधारणांसोबतच आर्य समाजाने शैक्षणिक सुधारणाही केल्या. वेदांच्या शिक्षणातून तरुण वर्ग हा काळाचे आव्हान स्वीकारणारा बनेल अशी धारणा

स्वामी दयानंद यांची होती. स्वामी दयानंद यांनी शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतली. ख्रिस्ती आणि मुसलमान धर्मात गेलेल्या लोकांचे शुद्धीकरण करून त्यांनी या लोकांना पुन्हा हिंदू धर्मात घेतले.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे योगदान:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे कार्य हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले. त्यांनी भारतीय समाजासाठी मोठे योगदान दिले. आर्य समाजाद्वारे नवीन धर्म स्थापन करणे हा त्यांचा हेतू कधीत नव्हता तर नवीन धर्म शोधणे ऐवजी प्राचीन वेदांच्या शिकवणीची पुनरस्थापना करणे हा त्यांचा यामागील प्रमुख हेतू होता. सर्वोच्च सत्याचा स्वीकार संदेश त्यांनी आपल्या आर्य समाजाला दिला. मानव जातीचा खरा विकास करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र राहणे आवश्यक आहे अशी त्यांची भूमिका होती. हिंदू धर्मातील विविध कालीरीती प्रथांना त्यांनी विरोध केला. हिंदू धर्मातील स्त्रियांच्या निम्न स्थितीला त्यांनी विरोध केला. स्त्री शिक्षणाचा स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी पुरस्कार केला. समाजातील सर्व घटकांना समानतेची वागणूक मिळावी अशी शिकवण त्यांनी समाजाला दिली.

सारांश :

स्वामी दयानंद सरस्वती हे भारतीय समाज सुधारणेमध्ये व जनतेमध्ये राष्ट्रप्रेम जागवण्यासाठी काम करणाऱ्या विविध महान नेत्यांपैकी एक व्यक्तिमत्व होते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे विचार आजही आपल्याला प्रेरणा देतात. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालून आपण एक चांगला समाज निर्माण करू शकतो. स्वामी दयानंद सरस्वती हे १९ व्या शतकातील एक महान भारतीय सुधारक, तत्त्वज्ञ आणि आर्य समाजाचे संस्थापक होते. त्यांनी समाजाला नवी दिशा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांनी 'वेदांकडे परत' असा नारा दिला. लोकांना

वेदांचे महत्त्व समजावून सांगितले त्यांच्या मते, वेद हेच खरे ज्ञान होय. त्यांमध्येच मनुष्याच्या जीवनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे समावलेली आहेत. समाजात पसरलेल्या अंधश्रद्धा, रूढीवादी परंपरांना त्यांनी जोरदार विरोध केला. मूर्तिपूजा, जात-पात, बालविवाह यांसारख्या वाईट गोष्टींच्या विरोधात आवाज उठवला. स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून मुलींना शिक्षण देण्याची जोरदार वकालत केली. त्यांनी स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने समाजाच्या विकासात योगदान देऊ शकतात हे सिद्ध केले. स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह परदेशी वस्तूंचा त्याग करून आपल्या देशात तयार झालेल्या वस्तू वापरण्याचा संदेश दिला. हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा बनवण्याची मागणी करून त्यांनी संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन दिले.

निष्कर्ष :

- स्वामी दयानंद सरस्वती हे १९ व्या शतकातील एक महान भारतीय सुधारक, तत्त्वज्ञ आणि आर्य समाजाचे संस्थापक होते.
- भारतीय समाज सुधारणेमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे कार्य वाखणण्यायोग्य ठरले .

- भारतीयांचा राष्ट्रवाद जागृत करण्यात दयानंद सरस्वतींची भूमिका मोलाची ठरली आहे .
- समाजातील अनिष्ट प्रथा परंपरा कमी करण्यासाठी त्यांनी भरीव कार्य केले.

संदर्भ सूची :

1. फडके, स. कृ. नवा वैदिक धर्म अथवा आर्यसमाजाचा विवेचक इतिहास, पनवेल, १९२८.
2. Singh, Bawa Chhajju, The Life and Teachings of Swami Dayanand Saraswati, 2. Vols, Lahore, 1903
3. चित्राव सिद्धेश्वरशास्त्री, अर्वाचीन चरित्र कोश (१९४६)
4. कुमार, म. (2023). स्वामी दयानंद सरस्वती: सामाजिक और धार्मिक दर्शन एक अध्ययन. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, 9(11), 160-165.
5. दयानंद सरस्वती, स्वामी. (1875). सत्यार्थ प्रकाश.
6. दयानंद सरस्वती, स्वामी. (1877). ऋग्वेद भाष्य.